

Valamennyien mutánsok vagyunk

Kategória: [2017. szeptember](#)

Írta: Bernard Dujon

„*Mellette vagy ellene?*” A genetika területén, különösen a genom[i] célzott módosításával kapcsolatban ez az élesen felvetett kérdés gyakran szorítja háttérbe a többit.

A kérdés még élesebben vetődik fel, amióta új molekuláris módszerek jelentek meg, amelyeket CRISPR-nek (ejtése „kriszper” - a ford.) nevezünk, és amelyek lehetővé teszik, hogy a genomban levő szekvenciákat nagy pontossággal kivágjunk, megszüntessünk vagy helyettesítsünk. Elvileg ezek a módszerek határtalan alkalmazási lehetőségeket nyitnak meg. De valóban tudjuk-e, mit is gondoljunk ezekről az új lehetőségekről, mielőtt megértenénk, hogy miről van szó ?

A genomok módosítása a természetben

Egy genom módosítása magában foglalja annak célzott módon történő helyettesítését egy génnel vagy a génnek egy darabjával – egy DNS-szakasszal –, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy javítsanak, vagy ellenkezőleg, inaktiváljanak valamit. A laboratóriumokban a kutatók ezt a módszert már több évtizede használják, de más olyan laboratóriumi módszerekkel együtt, amelyeknek a munkaigényes kezelése korlátozza felhasználásukat. Nem szabad összekeverni a genom irányított módosítását – a génszerkesztést, angolul a *genome editing* [ii]-et – az egyszerű transzgén-bevitellel, amikor egy újabb gént építenek be egy genomba, annak reményében, hogy az új jellegzetességeket ad egy sejtnak vagy egy szervezetnek, de anélkül, hogy tudatosan céloznák meg a beépítés helyét, a locus [iii]. A génmódosított szervezetek (GMO), amelyek számos kérdést vetnek fel, vagy a génterápia kezdeti formái ezen a transzgén-átvitelen alapulnak. A *genome editing* esetében csak a megcélzott locus módosítják, mégpedig szabályozott módon (lásd a keretes cikket).

A használt molekuláris eszközök természetes formában is léteznek, vagy természetes elemek egyszerű összerakásából erednek, mert a természetben nem ritka a genomok módosítása. Sőt, állandóan folyik. A transzgén-átvitel jelensége, mint például a célzott beépülések vagy a véletlenszerű mutációk olyan gyakoriak, hogy ezek nélkül nem is léteznének. Az utóbbi évtizedekben a kutatások kimutatták, hogy az összes tanulmányozott genomban, beleértve a saját emberi genomunkat is, más szervezetekből származó gének nyomai vannak jelen, amelyek transzgenézissel kerültek át az ősi vonalakba. Azokat a mechanizmusokat, amelyek ezekért az átvitelért felelősek még nem mindig értjük jól, de biztos, hogy nagy szerepet játszottak a biológiai evolúcióban.

Például az édesburgonya (*Ipomoea batatas*) genomja tartalmaz és működtet olyan géncsoportokat, amelyek *Agrobacterium* [iv] fajokból származnak. Ez utóbbiak általában a pillangósvirágúakkal élnek szimbiózisban és lehetővé teszi számukra a levegő nitrogénjének megkötését. De az édesburgonya esetében nincs szó szimbiózisról. A baktérium génei természetes transzgén-átvitellel integrálódtak egy ősi növény genomjába és most nemzedékről nemzedékre átadódnak az édesburgonya minden változatában. Tehát évszázadok óta egy természetes transzgén növényt fogyasztunk. Egy újabb példa : ma már tudjuk, hogy egy másik, az emlősök – tehát az ember – számára is fontos elem, a placenta ugyancsak egy géntranszfer eredménye [v]. A szincitinek, amelyek esszenciális fehérjék ennek a szervezetnek a kialakulásában, amely nélkül az embrió nem tudna fejlődni, szintézisüket olyan géneknek köszönhetik, amelyek távoli őseinkben még nem voltak jelen. Ezeket olyan fertőzések révén szerezték meg, amelyeket azoknak a mai retrovírusoknak, mint az emberi immundeficiencia vírus (HIV) az analógjai, és azt a különlegességet mutatják, hogy beépítik saját genomjukat a megfertőzött sejt genomjába. A placenta esetén a virális gént, amely eredetileg a vírus köpenyének szintézisére szolgált, az ősi vonal megfertőzött sejtje befogta, és az evolúció során az ősi sejt leszármazottainak szincitin-szintézisének szolgálatába állította.

A transzgenézis jelensége a mikroorganizmusoknál is létezik. A CRISPR rendszer maga sem más, mint a baktériumok egyfajta immunvédekező mechanizmusa az őket megfertőző vírusok ellen. De, szemben azzal az egy generációra limitált celluláris memóriával, amellyel a mi immunrendszerünk működik, a baktériumok molekuláris memóriája átvihető a következő generációkba is. Azok a baktériumok, amelyek túléltek a fertőzést, beintegrálják saját genomjukba, a CRISPR locusba azokat a rövid DNS-szekvenciákat, amelyek megfelelnek a vírus nukleinsavának. Így képesek átvinni azokat a saját leszármazottaikba, amelyek felismerik és elpusztítják az ugyanazon családba tartozó újabb vírusokat. A szerzemény tehát örökletessé vált. Ez az a rendszer, amelyet a kutatók ma arra használnak, hogy módosítsák a genomokat, miután a vírus-töredékeket azoknak a géneknek a másolataival cserélték ki, amelyeket célba akarnak venni. De míg ezek a jelenségek a természetben véletlenszerűek, a laboratóriumban irányítani tudjuk őket.

A genomok irányított módosításai

Valóban új-e ez az emberi tevékenység a genetikai anyagon? A módszereket tekintve biztosan; az eredmények tekintetében nem. Az emberiség évezredek óta ügyködik a genomon a tenyésztésben és a mezőgazdaságban. Ne felejtjük el a házi kedvenceket sem: a kutyafajták hihetetlen változatossága, amelyeket kisselektáltunk, nem lett volna lehetséges a farkas genomjának instabilitása nélkül. Evidens módon itt empirikus tevékenységről volt szó, amelynek a mechanizmusa nem volt pontosan ismert az emberek számára, de a genomok nem kevésbé változtak meg addig a pontig, hogy azok az állatfajták és növényi változatok, amelyeket ma használunk, és amelyekkel együtt élünk, ma már nem sok közös vonást mutatnak egykori természetes őseikkel. Például a búza, amely két vagy három olyan gabonafajta hibridje – függően a változatoktól –, amelyek természetes őseit hosszú ideje elfelejtettük [vi]. Fokozatosan, és az empirikus szelekció mértékében, a terméshozamok nőttek, a liszt tulajdonságai javultak és változatosabbá váltak. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen gének módosultak, és hogyan. De módosultak. Ami a kukoricát illeti, a kutatók képesek voltak rekonstruálni az egymást követő szelektált változatokat, az indián népesség teosinte-jétől (*Zea mexicana*, vad kukorica), amelyeket főként úgy hajtottak végre, hogy nem ismerték a géneket, amelyekről addig azt sem tudták, hogy léteznek [vii]. De ugyanazt csinálták. Ugyanez vonatkozik a tejelő tehenekre, a lovakra, sertésekre stb., amelyeket teljesítményük alapján választottak ki, és amelyek evidens módon nem ugyanazokat a géneket hordozzák, mint természetes őseik. Amint az élesztő törzsek is, amelyeket a sörgyárakban használnak, vagy a bor erjesztésénél; nagyrészt empirikusan kiválogatott komplex hibridekről van szó, amelyek idegen géneket hordoznak az eredeti *Saccharomyces*-hez képest. Minden ilyen esetben az ember nem mesterséges mutagenézist vagy transzgen-átvitelt használt; csak azok közül választott, amelyeket a természet produkált.

Minden genom folyamatosan változik és nem csak hosszabb távon. Minden nemzedékben változik – különösen a mienk, embereké. Ha összehasonlítjuk egy újszülött teljes genomját a két szülőével, nagy pontossággal azonosíthatunk minden megjelenő mutációt egy generáción belül a reprodukciós folyamat során [viii]. Az ilyen típusú elemzések százai zavaró eredményeket adtak: *valamennyien mutánsok vagyunk!* Pontosabban minden újszülött átlagosan vagy ötven pontmutációt, vagyis kis számú, sőt sokszor egyetlen nukleotidra korlátozódó változást hordoz. Ezek a változások rendszerint szerencsére nem okoznak káros hatást. De ez nem minden: valamennyi új nemzedékben hosszabb-rövidebb DNS-szakaszok eltűnnek, áthelyeződnek vagy megduplázódnak. Olyan géneket vagy géndarabokat hordozhatnak, amelyek így eltűnnek, megtöbbszöröződnek, vagy látszólag véletlenszerűen megváltozik a genom környezete. Egészében véve, ezek az úgynevezett strukturális mutációk számos nukleotidot érintenek, amelyek sokkal fontosabbak, mint a pontmutációk. A genom tehát szignifikánsan megváltozott, de még mindig káros következmények nélkül. Ezzel szemben bizonyos ilyen mutációk károsak, és például súlyos mentális károsodásokhoz vagy autizmushoz vezetnek. Ezekkel a természetes jelenségekkel kell összehasonlítanunk a genomok irányított módosításait, vagyis azokat, amelyek reményeket vagy félelmeket idézhetnek elő.

Mellette vagy ellene?

Ha a jelenlegi eszközökkel a kutatók elvben képesek pontosan és célzott módon módosítani azokat a géneket, amelyeket akarnak, miért és milyen feltételek mellett teszik azt? Az örökletes monogénes betegségek, mint a béta-thalasszémiák vagy a cisztás fibrózis, amelyek mind egy oksági mutáció eredményei egy jól definiált génben, és generációról generációra átadódnak, egyszerű esetnek látszanak. A CRISPR-technológia alkalmazásával a közelmúltban sikerült kijavítani egy ilyen típusú mutációt egy thalasszémiás páciens véréből kivett őssejtekben [ix]. Elképzelhető, hogy az összes szükséges ellenőrzés után visszainjektálják ezeket a módosított sejteket a páciens vérebe, mint az állapotának megfelelő kezelést. Az ügy bonyolulttá válhat: ha a kezelés sikeres, újra meg kell-e ismételni azt minden nemzedékben a család össze tagjánál, vagy gondolják meg a csírasejtek módosítását, hogy gyökerestől kiirtsák a betegséget? A szabályozás sok országban ellentétes ezzel, és az ovidói nemzetközi egyezményt is ebben a szemléletben írták alá 1997 áprilisában. Mindamellett, ha a kutatás előrehaladása a jelenlegi ütemben folytatódik, fogadhatunk rá, hogy a kérdés újra fel fog merülni. Az igazi probléma az, hogy a kutatók jelenleg nem képesek előre látni egy ilyen változás minden következményét, még ha az egyetlen génre korlátozódik is.

A genetikailag komplexebb betegségek esetén, mint például a daganatok, a genomok módosítása óriási reményeket nyit meg. Például genetikailag sikerült módosítani fehérvérsejteket (limfocitákat) olyan módon, hogy célzottan és specifikusan ráksejtek előlése módosították őket[x]. Az első, leukémiás gyermekeken végzett kísérletek remisszióhoz vezettek. A daganatokon túl, a génterápia most ezek felé az új technológiák felé orientálódik. A genom irányított módosításának alkalmazásával kapcsolatos fő nehézség, hogy a humán terápiás felhasználás esetén biztosítható, hogy csak a célba vett gént módosítsák, és hogy más nem kívánt változások ne forduljanak elő a folyamat során. Ez a probléma ugyanúgy létezik a CRISPR esetében, mint a korábbi technológiáknál, de az ellenőrzési technikák nagy sebességgel fejlődnek.

Végezetül meg kell kérdőjelezni a genomok módosításának általános használatát. A növények esetében a genetikai konstrukciók különböző érdekeknek megfelelő elterjedését figyelhetjük meg, aminek néha csak díszítő jellege van. Ezzel szemben néhány elvezethet olyan agronómiai javításokhoz, amelyek hozzájárulhatnak az élelmezési problémák megoldásához. De azonnal felvetődik a kérdés a terméshez való hozzáféréssel kapcsolatban; mert ha a természetes gének nem szabadalmaztathatók is, ugyanez nem érvényes sem a módosított génekre, sem azokra a módszerekre, amelyek ezeket a módosításokat lehetővé teszik. Az Egyesült Államokban a CRISPR-technológia máris egy jogi küzdelem tárgyává vált. A lehetséges tétek növelik az étvágyat. Tehát, *mellette vagy ellene* ? Mellette, ha a genomok módosítása a legnagyobb számú ember, és különösen a legrászorultabbak érdekeit szolgálja. Ellene, ha a genomok módosítása csak kevesek számára jelent előnyt. A probléma többé már nem tudományos, hanem gazdasági, jogi és politikai.

A szerző, *Bernard Dujon* professzor emeritus a Pierre et Marie Curie Egyetemen és az Institut Pasteur-ben. A francia tudományos akadémia tagja.

Fordította: Hrabák András

Szakszavak

DNS: Deoxiribonukleinsav. Ez a hosszú, kettős spirál alakú molekula hordozza a genetikai információt. A kromoszómák DNS-ből állnak, amelyet a körülötte elhelyezkedő, azt burkoló, hisztonoknak nevezett fehérjék tesznek kompakttá.

Nukleotid-bázisok: Végig a két szál mentén, amelyek a DNS-molekulát alkotják, négyféle összetevő követi egymást (adenin, guanin, citozin, timin), amelyeket nukleotid-bázisoknak hívunk. Ezek megfelelő párokban helyezkednek el, és a láncuk hordozzák a genetikai információt.

Gén: A DNS-szekvencia egy darabja, amely egy szervezet egyik örökletes tulajdonságát határozza meg.

Genom: Az összes kromoszóma-pár, az ember esetében huszonhárom, teljes genetikai információját tartalmazza.

Locus: Egy DNS láncszakasz pontos helye a kromoszómán, ami lehet egy gén is.

Nukleázok; Enzimek, amelyek hasítják a DNS két szálát. Számos változatban léteznek természetes állapotban az élő szervezetekben, de laboratóriumban is lehet őket szintetizálni. Azokat lehet géntechnológiai célokra használni, amelyek egy adott ponton pontosan hasítanak.

Génszekvenálás; Egy nukleotid-lánc pontos meghatározása, ami lehetővé teszi az annak megfelelő fehérje szekvencia levezetését is.

[i] Lásd keretes 1 Szakszavak írásunkat, a cikk végén – a ford. megj.

[ii] A « génszerkesztés » francia (és magyar !) fordítása nem egészen pontos, mert a megfelelő igék nem fedik a *to edit* pontos jelentését. A francia inkább az elrendezésről, az angol a javításról szól. – a ford. megj.

[iii] A 'locus' egy gén pontos helye a DNS láncban – lásd keretes 1 Szakszavak írásunkat a cikk végén.

[iv] Tyna Kyndt *et al.*: The genome of cultivated sweet potato contains *Agrobacterium* T-DNAs with expressed genes : An example of a naturally transgenic food crop, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)*, vol. 112, n° 118, Washington, DC, 2015. május (A termesztett édesburgonya genomja *Agrobacterium* T-DNS-t tartalmaz és fejez ki: egy példa a természetes transzgén termésre)

[v] Christian Lavalie *et al.*: Paleovirology of 'syncytins', retroviral env genes exapted for a role in placentation, *Philosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences*, 368 (1626), 2013. aug. (A szincitinek paleovirologiája, retrovirális env gének hasznosítása a placenta fejlődésében)

[vi] Hong-Qing Ling *et al.*: Draft genome of the wheat A-genome progenitor *Triticum urartu* », *Nature*, vol. 496, n° 7443, London, 2013. április (Az ősi *Triticum urartu* búza A-genom tervezete)

[vii] Jean-Christian Brandenburg *et al.*: Independent introductions and admixtures have contributed to adaptation of European maize and its American counterparts, *PLOS Genetics*, Cambridge, 2017. március (Független beépülések és keveredések járultak hozzá az európai kukorica és amerikai megfelelője adaptálódásához)

[viii] Jakob Goldmann *et al.*: Parent-of-origin-specific signatures of de novo mutations, *Nature Genetics* 48 : 935-939, lieu, 2016. augusztus (Új de novo mutációk szülői eredetű specifikus változatai)

[ix] Daniel P. Dever *et al.*: CRISPR/Cas9 β -globin gene targeting in human haematopoietic stem cells », *Nature*, vol. 539, N° 7629, 2016. november (CRISPR/Cas9 β -globin gének irányítása humán vérképző őssejtekbe)

[x] Laura A. Johnson és Carl H. June: Driving gene-engineered T cell immunotherapy of cancer », *Cell Research*, **27: 38-58**, 2016. december (A rák irányított génmódosításos T-sejt immunoterápiája)

XXXX